

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

JAMOAT TRANSPORTI XIZMATLARINING RIVOJLANISHIDA OLIMLARNING QARASHLARI

G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li
Toshkent davlat transport universiteti
"Transport iqtisodiyoti» kafedrası
i.f.f.d., PhD katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamoat transportidan samarali foydalanish, nafaqat aholining transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, balki yirik megapolislarda xavfsizlik, shahardagi tirbandliklarni kamaytirish, iqtisodiy resurslarni tejash, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, xizmat sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan tadqiqotlarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Jamoat transporti, transport, umumiy yo'lovchi transporti, jamoat yo'lovchi transporti, transport xizmati.

Annotation. This article focuses on the effective use of public transport, not only meeting the needs of the population for transport services, but also safety in large megacities, reducing traffic in the city, saving economic resources, not harming the environment, and improving the quality of service.

Keywords. Public transport, transport, general passenger transport, public passenger transport, transport service.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется эффективному использованию общественного транспорта, не только удовлетворению потребностей населения в транспортных услугах, но и обеспечению безопасности в крупных мегаполисах, сокращению дорожного движения в городе, экономии экономических ресурсов, не причинению вреда окружающей среде, повышению качества транспортных услуг. услуга.

Ключевые слова: Общественный транспорт, транспорт, общий пассажирский транспорт, общественный пассажирский транспорт, транспортные услуги.

KIRISH

Jamoat transporti shahar infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, uning samaradorligi va sifati bevosita shahar aholisi hayotining qulayligiga, ekologik barqarorlikka hamda iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda urbanizatsiya jarayoni tez sur'atlar bilan o'sib borayotgani sababli, katta shaharlar va megapolislarda aholisi soni oshib bormoqda, bu esa transport tizimiga qo'yiladigan talablarni keskin oshirishga olib kelmoqda. Jamoat transporti nafaqat shaharlararo va shahar ichidagi yo'lovchilar oqimini tartibga soladi, balki yo'l tarmoqlaridagi tirbandliklarni kamaytirish, havoning ifloslanishini oldini olish va energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish kabi masalalarni hal qilishda ham katta rol o'ynaydi.

Olimlarning jamoat transporti xizmatlarini rivojlantirish borasidagi qarashlari, ularning transport tizimlarini optimallashtirishga qaratilgan tadqiqotlari zamonaviy shahar infratuzilmasining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ilmiy tadqiqotlar texnologik yangiliklar, raqamli boshqaruv tizimlari, ekologik xavfsizlik va transport xizmatlarining barqarorligini oshirish kabi ko'plab yo'nalishlarni qamrab oladi. Masalan, olimlar va mutaxassislar tomonidan ilgari surilgan

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

innovatsion yechimlar orasida elektr transport vositalarini keng joriy qilish, aqlli transport tizimlarini ishlab chiqish va yo'lovchi oqimlarini monitoring qilish bo'yicha raqamli texnologiyalardan foydalanish kabi dolzarb masalalar muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Transport xizmatlari bozorini tadqiq qilishda ko'plab xorijlik olimlarning ilmiy xulosalar shakllantirilgan. Xususan, V.G.Galaburda, N.V.Karelin, A.R.Raxmatulina, S.D.Fayzulloyeva, A.I.Sibulskiy, N.V.Yakunina F.Kotler, K.L.-Keller, Dj.Igan, N.K.Malxotra, Dj.Barnett, S.Moriarti, E.Dixtl, X.Xershgen, K.Lavlok, J.Landrevi, J.Levi, D.Lindon, J.J.Lamben va boshqa xorij olimlarining ilmiy ishlarida o'rganilgan.

O'zbekistonlik olimlardan transport sohasida M.A.Ikramov, G.A.Samatov, A.A.Gulamov, S.A.Yuldasheva, M.N.Ravshanov, A.J.Qaxxorov, M.N.Irisbekova, M.B.Kalonov, N.M.Nabiyeva, Sh.J.Ergashxodjayeva B.I.Abdullayev, T.A.Berdiyorov, M.M.Ziyayeva, A.A.Nazarov, Z.N.Raxmatov, S.A.Salimov, K.U.O'ljaboyev, Ya.K.Karriyevalar tomonidan bajarilgan ilmiy ishlarda o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar usuli, usullarning sarf-xarajat stavkalari, taqqoslash va umumlashtirish, abstraksiya, mantiqiy usul, tizimli va jarayonli yondashuvlar; shuningdek, ma'lumotlarni o'rganish va sharhlash uchun jadval va grafik usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahondagi mamlakatlarning rivojlanganlik va raqobatbardoshlik darajasi ko'p jihatdan aholi turmush farovonligini ta'minlash holatlarini ham qamrab olib, bu borada aholining jamoat transportlaridan foydalanish qulayligi va imkoniyatlarining ahamiyati ortib bormoqda. Mamlakatning, ayniqsa, shahar miqyosida, jamoat transportini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishga xizmat qiladi. «dunyoda jamoat transportida rasman 7,3 mln kishi faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ammo norasmiy ravishda transport xizmatlari bilan yana shu miqdorning 30-40 % aholi bandligini ko'rsatib o'tish mumkin». Bu esa jahonda jamoat transportining jozibadorligini oshirishda marketing vositalaridan samarali foydalanishning dolzarbligini namoyon etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni, 2023-yil 16-fevraldagi «Jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida»PQ-59-son, 2022-yil 2-fevraldagi «Toshkent shahar jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» PQ-111-son, 2022-yil 30-dekabrda «2023–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-465-son, 2022-yil 22-yanvardagi «2022–2024-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-98-son, 2021-yil 16-oktabrdagi «Toshkent metropoliteni faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5260-son qarorlari hamda shu sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevralda qabul qilingan «Jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorida so'nggi yillarda aholiga avtotransport xizmati ko'rsatishni yaxshilash, jamoat transporti yo'nalishlari tarmog'ini kengaytirish va harakat tarkibini zamonaviy, ekologik toza avtobuslar bilan yangilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilayotgani ta'kidlandi. Shu bilan birga, ushbu qarorda «Qatnov muntazamligiga, harakat xavfsizligi va sifat talablariga rioya etilmasligi, yo'lkira haqining tabaqalashgan tariflari mavjud

emasligi, jamoat transporti harakati ustuvorligi ta'minlanmasligi jamoat transporti jozibadorligini pasaytirmoqda», deb aytib o'tilgan⁸⁶.

1.1-rasmda ko'rsatilgan XXI asrda aholining ko'chib yurishi, ya'ni harakatlanishining o'zgarishi boshqa, kamdan-kam uchraydigan hodisa tez sur'atlar bilan rivojlantirish doirasini axborotlashtirish, ko'pchilik uchun o'zining asosiy ish bilan shug'ullanishiga imkon tug'diruvchi, mahsulotlar va xizmatlarni buyurtma qilishi, bank buyurtma ishlarini olib borishi va boshqa ishlarni bajarishni o'z uyidan chiqmagan holda amalga oshirish bilan bog'liq.⁸⁷

1.1-rasm. Shaharlarda yo'lovchi transportidan umumiy foydalanish xizmatlarining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.

Shuning uchun yo'lovchi transportidan umumiy foydalanish xizmatlarining turlanuvchan tizimidagi siyosiy shakllanishni ishlashda zarurat vujudga kelganda, uning asosini esa munitsipal jamoat transporti tashkil etadi. Aholining yuqori sifatli va qulay yo'lovchi tashish xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qondirish, sohada bozor tamoyillarini joriy etish, xususan moliyalashtirish tizimi va tarif siyosatini takomillashtirish orqali xususiy sektor uchun jozibali biznes muhitini yaratish maqsadida marketing tadqiqotlarini amalga oshirish, jamoat transportining marketing konsepsiyasi, strategiyasi va taktikasini amalga oshirishni taqozo etadi. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham ushbu masalani yechish borasida vazifalar belgilangan.

Jamoat transporti har bir mamlakatning, shahar, tuman hayotida o'ziga xos o'ringa ega. Shahar va shahar tashqarisi yo'lovchi transporti bozor infrastrukturasi zaruriy tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning murakkab va samarali funkcionallashishi shahar va butun mamlakatga ijtimoiy sharoitda ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonning yo'lovchi transport kompleksi jamoat va nojamoat yo'lovchi transporti, shuningdek, shaxsiy mulkchilik huquqi asosidagi avtomobillarning yakka tartibdagi egalari qo'l ostidagi sistemadan iborat.

Nojamoaviy foydalanishdagi yo'lovchi transportidan (avtobuslar, yengil avtomobillar, boshqa transport vositalari) asosan shaxsiy ehtiyojlarga ko'ra o'z ishchilarini tashish uchun foydalaniladi. Shuningdek, ushbu transportlar boshqa jismoniy yoki yuridik shaxslarga ijaraga beriladi yoki tashish marshrutlarida ishtirok etishi mumkin, bunda ijrochi hokimiyat tashkilotlari bilan shartnomaga asosan bajariladi. Ba'zi hollarda esa nojamoaviy yo'lovchi transporti umumiy foydalanishdagi transport vazifalarini bajarishi mumkin(1-jadval).

⁸⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi "Jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-59-sonli qarori

⁸⁷ Коренькова С.М. Управление маркетинговой деятельностью в системе пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном образовании. Дисс. к.н., Орел, 2017

1-jadval.

Jamoat transporti xizmatining boshqa xizmatlar turidan farqlanish tavsifi.

Jamoat transporti xizmatining boshqa xizmatlardan farqi	Tavsifi
1	2
Xizmatga ommaviy talabga egalik	Xizmatlarni ko'rsatish ochiqlik sharoitidagi imkoniyati
Aniq belgilangan jadval va sxemalar asosida transport vositalarining harakatlanishi	Xizmatlarni individuallashtirish imkoniyati yo'qligi
Xizmatning ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonining yagonaligi	Oldindan va sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish yo'qligi
O'rindosh xizmatlarning xilma-xilligi	Turli xil tashuvchilarning xizmatlaridan iste'molchilarning foydalanish imkoniyati: mahalliy, xususiy, taksi, shaxsiy transport, individual harakatlanish vositalari: mototsikl, velosiped, moped, elektrosamokat
Xizmatning buyumsiz tavsifi	Xizmatni saqlab bo'lmaydi yoki keyinroq amalga oshirish imkoniyati yo'q, xizmatni uning obyekti bo'lmish yo'lovchidan ajratib bo'lmaydi
Personalning iste'molchi tomonidan foydali samara olishga yuqori roli mavjudligi	Iste'molchining qoniqish darajasi nafaqat tezlik, xavfsizlik, aniqlikdan iborat bo'lmay, balki haydovchi va chiptachining muomalasiga bog'liq
Xizmat ko'rsatuvchi korxonalar miqdori ko'p ekanligi	Xizmatlarni boshqarish tizimini turlashtirish imkoniyati
Xizmatlar iste'molchilarida xarajatlarning turli xilligi	Iste'molchi moliyaviy (yo'l xaqi), vaqt (transportni kutish va yurishda), hissiyotli (begona odamlar bilan muloqot qilish ehtiyoji, xavfsizlikka xavotirlik), ma'lumotga egalik (optimal yo'nalish tanlash, to'xtash joylarini bilish) xarakterlari
Xizmatning hayotiy sikl davomiyligining xususiyatlari	Yo'lda bosqichi uzoq davom etishi, tashuvga konyunktura bo'lmisligi
Tashuvchi-korxonada hududidan tashqari xizmat ko'rsatilishi	Tashuv xizmatlari jo'nash va to'xtash joylariga bog'langan holda amalga oshirilib, ma'lum bir harakat yo'nalishiga bo'ysunadi
Tashuvning xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash qiyinchiligi	Ma'lum transport vositasiga (avtobus, tramvay, metro) turli xil qulaylik mavjud bo'lib, transport vositasidan foydalangan holda takomillashtirish jarayoni qiyin kechadi
Xizmatga turli xil tariflarning mavjudligi	Iste'molchi tomonidan eng qulay va arzon transport vositasini tanlash
Transport vositalarida turli xil qulaylik mavjudligi	Turli xil transport vositalaridan foydalanganda to'laqonli xizmatlarni almashtirish (o'rnini bosish) imkoniyati bo'lmisligi

Jamoat transporti (JT) – bu o'z o'rnida tizim tashkiloti tuzilishi bo'yicha boshqa tizim orti yo'lovchi transportining jamoaviy yo'nalishi bilan solishtirilganda o'ta mustahkam va barqaror hisoblanadi. JT tizimi tarkibiga aholi va yuridik shaxslarning turli xildagi transport xizmatlarini bajarish vazifasi kiradi.

JT tizimining zarur tarkibiy qismi umumiy yo‘lovchi transport hisoblanadi (UYT). Hozirgi kunda «Jamoat yo‘lovchi transporti» atamasi har xil ma‘noda, ya‘ni uning mohiyatini tushunishda qiyinchilik tug‘diruvchi tarifni yaratadi. Oldingi davrda «Jamoaviy yo‘lovchi transport» atamasi o‘rnida «Umumiy foydalanishdagi transport» atamasi avtotransport hamda shahar elektrotransport (shuningdek metropoliten ham) tashkilotlariga ham daxldor bo‘lganligi uchun foydalanilgan. Chunki ular avtomobil transporti vazirligi va respublika kommunal xo‘jaligi vazirligi, yo‘l vazirligi qaramog‘larida bo‘lgan hamda ular va mahalliy hokimiyat tashkilotlari tomonidan boshqarilgan. Turli xil xujjatlarda, bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida (qonunlar, Prezident Farmonlari, Hukumat qarorlari va b.) hamda ilmiy ishlab chiqarishga oid adabiyotlar, OAV va boshqalarda ikkita atama ishlatilib kelingan: «Umumiy foydalanishdagi transport» va «Jamoaviy yo‘lovchi transporti».

Y.I.Shefter ta’kidlaganidek, «Jamoat yo‘lovchi transporti» atamasi Rossiyada, ya‘ni ko‘proq chet el mamlakatlarida transport kompleksining o‘sha qismiga muvofiq ravishda ishlatiladi. Chunki u yashovchilarning ehtiyojini qondirish bo‘yicha zarur sotsial davlat me‘zonlari bilan mos ravishda transportdagi siljishni qanoatlantirish bilan xizmat ko‘rsatgan. O‘sha davrlarda jamoat transporti tashkilotlarining investitsiyaviy faoliyati byudjet yoki jamiyat fondining moliyaviy qo‘llab-quvvatlashi natijasida amalga oshirilgan. Boshqa tizimdagi transport vositalari ya‘ni, JTga bevosita bog‘liq bo‘lganda, asosan egalarining shahsiy mablag‘i hisobiga egallanadi⁸⁸.

Shuning uchun «Jamoat yo‘lovchi transporti» va «Umumiy foydalanishdagi transport» atamalari bir xil emas, lekin jamoat yo‘lovchi transporti jamoat transporti tizimining zaruriy tarkibiy qismi hisoblanadi. Bizning tadqiqotlar yo‘lovchi transportidan umumiy foydalanish tizimi mahalliy hokimiyatga tegishli ko‘rinishiga ta’lluqli hisoblanadi. Bularga asosan avtobuslar, meropoliten kirib, yengil avtomobillar (taksi) va yo‘nalishdagi mikroavtobuslar bundan mustasno.

«Transport xizmati» tushunchasi iqtisod reja bo‘yicha o‘z davrida ishlatilmagan. Bunday nuqtayi nazar yo‘lovchi transportining ishlab chiqarish tarmoqlari bilan teng miqdordagi an’anaviy muhokamasiga sabab bo‘lgan edi. Bunda, yo‘lovchi transporti mahsuloti sifatida faqat tashish nazarda tutilgan, ya‘ni shunday yalpi mahsulot ko‘rsatkichlarining yo‘lovchilarni tashish hajmi, yo‘lovchilar aylanmasi bilan o‘lchangan. Bunday ko‘rsatkichlar yo‘lovchi transporti tashkilotlarining faoliyatini baholash sifatida an’anaviy ravishda foydalanilgan. Ushbu savolga bozor sharoitida yangicha munosabat zarur, shuning uchun bunday bozor tushunchasi xizmat tarzida zarur ekanligini yuzaga keltiradi. Xizmatlarga mehnatning barcha turlari kiradi, ya‘ni ishlab chiqarilayotgan alohida iste‘mol qiymati, tabiat kuchi, fan, ta‘lim, sog‘liqni saqlash v.b.

Xizmat ko‘rsatishlarga shuningdek, yana mehnatning shunday turlari kiradiki, bunda moddiy ishlab chiqarishdagi holis mehnat mahsulotini (transport, aloqa) sezilarli ashyoviy-moddiy tusga keltirilmaydi.

Umuman olganda esa, xizmat ko‘rsatish qat’iy moddiy mahsulotga mulkiy huquqni yetkazib berish ro‘y bermaydigan, iste‘molchilar talabini qondirishga yo‘naltirilgan bahoni almashtirish faoliyati sifatida aniqlanadi⁸⁹. Yo‘lovchi transportining xizmat ko‘rsatishi transport faoliyatining bir turi, ya‘ni yo‘lovchilar talabini qondirishga va o‘ziga xos xususiyatini tariflaguvchi texnologik, moliyaviy, axborot, xuquqiy hamda manbaviy (resurs) taminlanganligi bilan aniqlanadi. Bunday xizmat nafaqat yo‘lovchilarni shaxsiy ravishda tashish, balki tashish jarayoniga kirmaydigan, lekin uning tayyorlanishi va amalga oshirilishiga aloqador bo‘lgan hoxlagan operatsiya tushuniladi. Shunga ko‘ra yo‘lovchi transportining xizmatlari ikki guruhga ajratiladi:

1. Transport vositalaridan foydalangan holda yo‘lovchi va yuklarni tashishdagi bevosita o‘zgartirish xizmatlari;

⁸⁸ Якунина Н.В. Совершенствование методологии определения структуры подвижного состава городского пассажирского автомобильного транспорта. //Вестник ОГУ, №10 (129)/ октябрь, 2011 с. 13-19.

⁸⁹ Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. –М.: Вильямс, 2002-960 с.

2. Transport vositalaridan foydalangan holda, lekin tashishda bevosita munosabatga ega bo'lgan yo'lovchi va yuklarni o'zgartirishga aloqasi bo'lmagan xizmatlar; xizmatning ushbu turi o'z o'rnida quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Yo'l xujjatlarini sotish bo'yicha xizmatlar (sotish, topshirilgan yo'l xujjatlarini qabul qilish, joylarni zaxiralash, ko'rsatilgan manzil bo'yicha chiptalarni yetkazish va boshq.);

- Axborot xizmatlari (transport vositalarining jo'nash vaqti va joyi haqida taqdim etilgan ko'rgazmali va ovozi, yo'nalish jadvali, tarifi, tashish qoidalari va boshqa axborotlar);

- Medpunktlar, ona va bolalar xonasida, yo'lovchilarning dam olish binolari va boshqalardagi xizmat ko'rsatish;

- Sanitar-gigiyenik xizmatlarni taqdim etish, yuklarni saqlash va ishlov berish xizmatlari (yuklarni qadoqlash, kamerali saqlash, xammollar xizmati).

L.B.Mirotinning fikricha⁹⁰ yo'lovchi transportlari xizmati quyidagi ahamiyatlarga ega:

- Transport xizmatlari faqtgina ularning ishlab chiqarilish jarayonida paydo bo'ladi, shunday ekan, ular yig'ilmaydi;

- Transport xizmatlarining sifati ularni ko'rsatish jarayoni sifatida aniqlanadi;

- Transport xizmatlari aniq belgilangan vaqtda aniq yo'nalishda ularni almashtirish imkoniyatini cheklashning iste'mol qiymatiga egadir;

- Transport xizmatlarida vaqtinchalik va notekis talablar mavjud;

- Transport xizmatini taklif etish, tez o'zgaruvchan talabga nisbatan yetarli moslashuv qoidasiga ega emas.

Transport xizmatiga talab, xususan, transportning boshqa turining rivojlanish chegarasi ularning integratsiya darajasi, transportning turli-tuman tarif me'yori, xizmat sifatlarining yo'lovchilarga transportning har-xil ko'rinishlarini taqdim etayotgan tashkilotlar orqali aniqlanadi. Yo'lovchi transporti xizmatini tashkilotda ikki yo'nalish orqali ajratish mumkin:

- Transport xizmatlarining iste'molchilar talabiga taqdim etilayotgan o'ziga xos hususiyatlariga moslashtirish;

- Transport xizmatlarining hammadan ko'ra ko'p foyda olish loyihasini amalga oshirish maqsadida iste'molchilar talab va ehtiyojlarini faol rivojlantirish.

Bozor sharoitida xizmatlar darajasini oshirish muammolarini hal etish xizmatlar sifati muammosi bilan chambarchas bog'liqdir. Xizmatlar sifati yo'lovchi transportida bozor talablarining xizmat ko'rsatish ehtiyoj xususiyati darajasiga muvofiq ravishda aniqlanadi hamda ikki shartli miqdordagi xilma-xillik bo'yicha baholanadi-yo'lovchini kutish va haqiqiy parametr bilan. Bunday xilma-xillik yo'lovchiga ko'rsatilgan xizmat sifatini qanoatlantirish darajasini ko'rsatadi⁹¹. Xizmat ko'rsatishning yuqori darajasidagi sifati va samaradorligi moddiy-texnik taminlanishi munosib darajada asoslanmog'i darkor. Unda ishlab chiqarish bazasi, navigatsion uskunalari, yo'l haqining elektron tizimi va boshqalar ham nazarda tutiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jamoat transporti — keng jamoatchilik foydalanishi mumkin bo'lgan transport xizmatining zaruriy tarkibiy qismi hisoblanadi. Jamoat transporti bir vaqtning o'zida juda ko'p sonli yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan va ma'lum yo'nalishlarda (jadvalga muvofiq yoki talabga javob beradigan) harakatlanadi.

Jamoat transporti atamasi hozirgi kunga qadar «Jamoat yo'lovchi transporti», «Jamoaviy yo'lovchi transporti», «Umumiy foydalanishdagi transport» atamalari bilan yoritilib kelingan va bir-birlaridan qisman farq qilgan.

⁹⁰ Поликарпова Я.Н. Основы маркетинга на транспорте. Часть 2. Маркетинг транспортных процессов. Учебное пособие- М.: Мир науки, 2016

⁹¹ Абдуллаев Б.И. Шаҳар автобус йўналишларида транспорт хизмати сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш. –PhD диссертацияси, ТАЙЛҚЭИ, 2019й.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Ushbu tadqiqot ishida ushbu atamalar tahlil qilinib, «Jamoat transportining jozibadorligi» atamasiga mualliflik yondashuvi keltirilgan. Jamoat transportining jozibadorligi boshqa transport vositalaridan raqobat ustunligi, yo'lovchilarning ehtiyojini to'laroq qondirish borasida o'ziga jalb etish, bir manzildan ikkinchisiga yetkazib berishni tezkor, qulay va sifatli amalga oshirish sifatida ta'riflanadi.

Takliflar:

1. Jamoat transporti tizimini rivojlantirish uchun, yo'lovchilar ehtiyojlarini muntazam ravishda o'rganib, transport xizmatlarini talab va taklif asosida optimallashtirish kerak.
2. Jamoat transporti jozibadorligini oshirish maqsadida, transport vositalarining texnik holatini yaxshilash, zamonaviy va ekologik toza transportlardan foydalanishni kengaytirish lozim.
3. Transport harakatlarining barqarorligi va muntazamligini ta'minlash uchun transport jadvalini yo'lovchilar uchun qulay vaqtga moslashtirish va marshrutlarni rivojlantirish talab etiladi.
4. Tarif siyosatini takomillashtirish va ijtimoiy tabaqalashtirilgan yo'lkira tizimini joriy qilish orqali barcha qatlamlar uchun qulay jamoat transportidan foydalanish imkoniyatini yaratish zarur.
5. Shaharlararo transport tizimini rivojlantirishda jamoat transportining raqobatbardoshligini oshirish va uni iqtisodiy jihatdan samarali tashkil qilishga alohida e'tibor qaratish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 16.02.2023-yildagi PQ-59-son. lex.uz/ru/docs/-6386205
2. Коренькова С.М. Управление маркетинговой деятельностью в системе пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном образовании. Дисс. к.н., Орел, 2017
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022-yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
Якунина Н.В. Совершенствование методологии определения структуры подвижного состава городского пассажирского автомобильного транспорта. //Вестник ОГУ, №10 (129)/ октябрь, 2011 с. 13-19.
4. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. –М.: Вильямс, 2002-960 с.
5. Поликарпова Я.Н. Основы маркетинга на транспорте. Часть 2. Маркетинг транспортных процессов. Учебное пособие- М.: Мир науки, 2016
6. Абдуллаев Б.И. Шаҳар автобус йўналишларида транспорт хизмати сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш. –PhD диссертацияси, ТАЙЛҚЭИ, 2019 й.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan. Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.